

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

10.5281/zenodo.13600457

КРЫМОВ Артем Иванович

тренер-преподаватель по греко-римской борьбе, заместитель директора,
Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва №10,
Россия, г. Воронеж

ОПТИМИЗАЦИЯ ОБЩЕФИЗИЧЕСКОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БОРЦОВ ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ В ПРЕДДВЕРИИ ГЛАВНЫХ СТАРТОВ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА

Аннотация. В статье рассматриваются методы и подходы к оптимизации общефизической и функциональной подготовки борцов греко-римского стиля в преддверии главных стартов соревновательного цикла. Особое внимание уделено использованию инновационных технологий и психологической подготовки спортсменов. На основе проведенного исследования разработаны рекомендации по оптимизации подготовки борцов, направленные на повышение их физической и функциональной готовности, минимизацию риска травм и улучшение соревновательной выносливости. Результаты исследования могут быть использованы тренерами и спортивными специалистами для разработки индивидуализированных программ подготовки, обеспечивающих успешное выступление спортсменов на главных стартах соревновательного цикла.

Ключевые слова: греко-римская борьба, общефизическая подготовка, функциональная подготовка, оптимизация, главные старты, соревновательный цикл, спортсмены, тренеры.

Актуальность исследования

Подготовка спортсменов в греко-римской борьбе является одной из ключевых задач в спортивной тренировке, особенно в преддверии главных стартов соревновательного цикла, таких как чемпионаты мира, Европы и Олимпийские игры. Успех в соревнованиях зависит не только от технического мастерства, но и от уровня общефизической и функциональной подготовки борца. В условиях жесткой конкуренции и постоянно возрастающих требований к спортивным результатам, оптимизация этих аспектов подготовки становится критически важной.

Существующие методики подготовки часто не учитывают индивидуальные особенности спортсменов, что может приводить к недостаточной эффективности тренировочного процесса и увеличению риска травматизма. Более того, в последнее время наблюдается

тенденция к применению новых технологий и методик, которые могут значительно повысить уровень функциональной готовности борцов, однако их влияние и эффективность требуют дополнительного научного обоснования.

Исследование, направленное на разработку и внедрение оптимизированных программ подготовки, способных повысить общефизическую и функциональную готовность спортсменов греко-римского стиля, представляет собой актуальную задачу, имеющую как теоретическое, так и практическое значение. Введение в тренировочный процесс новых подходов, учитывающих современные научные данные и практический опыт, может способствовать значительному повышению спортивных результатов на крупных международных соревнованиях.

Цель исследования

Целью данного исследования является разработка и обоснование оптимизированной программы общефизической и функциональной подготовки борцов греко-римского стиля в преддверии главных стартов соревновательного цикла.

Материалы и методы исследования

Теоретическая основа исследования: методические пособия и руководства по тренировочному процессу в борьбе, научные статьи, посвященные спортивной физиологии, биомеханике, теории и методике тренировки борцов.

Методы исследования: метод кейс-исследования, педагогическое наблюдение, метод практического анализа.

Результаты исследования

Греко-римская борьба – это один из стилей борьбы, который представляет собой спортивное единоборство, где два борца пытаются одолеть друг друга, используя только верхнюю часть тела. Этот вид борьбы запрещает использование ног для атаки или защиты, что отличает его от других видов борьбы, например, от вольной борьбы, где разрешено использование ног [1, с. 10].

Основные характеристики греко-римской борьбы отражены в таблице 1.

Таблица 1

Основные характеристики греко-римской борьбы

№ п/п	Характеристика	Описание
1	Захваты и броски	Используются захваты, рычаги и броски для перевода соперника на лопатки
2	Запрещенные приемы	Запрещено использование ног для атак и защиты, а также захваты ниже пояса
3	Место проведения	Поединки проводятся на ковре, разделенном на круги
4	Продолжительность боя	Бои состоят из нескольких раундов с перерывами
5	Весовые категории	Спортсмены соревнуются в различных весовых категориях, чтобы обеспечить равенство условий
6	Историческое происхождение	Восходит к античным греческим и римским традициям борьбы, был возрожден в XIX веке и включен в программу Олимпийских игр
7	Физические требования	Требует высокой физической силы, выносливости, ловкости и техники

Общефизическая подготовка (ОФП) является основой для развития всех физических качеств, необходимых борцам греко-римского стиля. Основная цель ОФП заключается в создании прочного фундамента для последующего развития специфических навыков и функциональных качеств, которые будут использованы в процессе соревнований. Согласно литературным данным, ОФП включает в себя развитие силы, выносливости, скорости, гибкости и координации, что в совокупности обеспечивает всестороннее физическое развитие спортсмена.

Техники тренировки в ОФП борцов разнообразны и включают в себя как традиционные методы силовой подготовки, так и специализированные упражнения, направленные на развитие выносливости и координации. Одним из

ключевых аспектов является развитие силовых качеств, поскольку в борьбе требуется не только абсолютная сила, но и ее проявление в условиях высокой интенсивности и динамики схватки. Для этого используются многоповторные упражнения со свободными весами, такие как приседания, жимы лежа, становая тяга, а также функциональные упражнения с использованием гирь, медболов и резиновых амортизаторов. Эти упражнения помогают развить как абсолютную, так и взрывную силу, которая необходима для выполнения приемов и борьбы в клинче.

Виды физических упражнений в ОФП также включают в себя элементы кардиотренировок для развития общей и специальной выносливости. Интервальные тренировки с высокой интенсивностью, включающие бег, прыжки,

работу на велотренажерах и гребных тренажерах, способствуют улучшению анаэробной и аэробной выносливости, что критически важно в условиях борцовского поединка. Комплексные упражнения, такие как бурпи, прыжки на тумбу, тяги с гирей в комбинации с упражнениями на пресс, помогают развивать общую выносливость и одновременно тренировать основные группы мышц.

Особенности тренировочного процесса в ОФП для борцов греко-римского стиля включают периодизацию тренировок, где различаются подготовительные, соревновательные и переходные периоды. В подготовительном периоде акцент делается на развитие силы и выносливости, в соревновательном – на поддержание достигнутого уровня и повышение интенсивности тренировок, направленных на скорость и реакцию. Переходный период используется для восстановления и профилактики перенапряжения. Важно отметить, что тренировки должны быть индивидуализированы с учетом уровня подготовки, возраста и физиологических особенностей спортсмена, что подтверждается современными исследованиями в области спортивной физиологии.

Функциональная подготовка (ФП) борцов греко-римского стиля занимает особое место в тренировочном процессе, так как она непосредственно влияет на способность спортсмена эффективно выполнять борцовские приемы в условиях соревновательной нагрузки. Важность ФП заключается в том, что она направлена на развитие специфических качеств, таких как функциональная сила, выносливость мышц-стабилизаторов, координация движений, баланс, и реактивная сила, которые необходимы для успешного проведения поединка.

Методы функциональной подготовки разнообразны и включают как специализированные, так и общие упражнения. В первую очередь, это упражнения, направленные на развитие силы мышц-стабилизаторов и глубоких мышц кора, которые обеспечивают устойчивость и контроль движений в условиях

борцовского клинча и борьбы в партере. Среди таких упражнений можно выделить различные виды планок, упражнения с роликами, балансирующие упражнения на неустойчивых поверхностях, таких как гимнастический мяч. Эти упражнения помогают улучшить координацию и стабилизацию, что крайне важно для предотвращения травм и эффективного выполнения приемов.

Средства функциональной подготовки включают использование тренажеров, резиновых амортизаторов, канатов и других нестандартных спортивных снарядов, которые создают нагрузку, приближенную к соревновательным условиям. Например, работа с резиновыми амортизаторами позволяет тренировать взрывную силу и реакцию, что необходимо для быстрого выполнения бросков и защиты от атак соперника. Кроме того, включение в тренировочный процесс элементов борьбы с тенью и специфических борцовских упражнений, таких как подъемы партнера на спине, переноска тяжестей в нестандартных положениях, позволяет моделировать реальные борцовские ситуации и улучшать специальную функциональную подготовку.

Функциональная подготовка также предполагает развитие специальной выносливости, включающей не только работу кардиореспираторной системы, но и устойчивость к накапливающейся усталости во время поединка. Для этого используются интервальные тренировки с высокой интенсивностью, включающие борцовские схватки с искусственно увеличенной длительностью или короткими интервалами отдыха. Такие тренировки помогают спортсменам адаптироваться к условиям высокой интенсивности и поддерживать высокую работоспособность на протяжении всего поединка.

Общее представление о том, как может быть организован тренировочный процесс борцов греко-римского стиля для оптимизации их физической и функциональной подготовки в преддверии ключевых соревнований представлен в таблице 2.

Таблица 2

Организация тренировочного процесса борцов греко-римского стиля

Этап подготовки	Основные задачи	Типы тренировок	Продолжительность и интенсивность	Средства восстановления	Контроль за состоянием	Периодизация и циклирование
Общая физическая подготовка (ОФП)	Увеличение общей выносливости, силы и гибкости	Силовые, кардио, гибкость	1–1,5 часа, средняя интенсивность	Массаж, контрастный душ, растяжка	Оценка физического состояния, пульсометрия	Микроциклы по 2–3 недели
Специальная физическая подготовка (СФП)	Развитие специфической выносливости, силы, быстроты	Силовая работа в режиме максимальных усилий	1–1,5 часа, высокая интенсивность	Массаж, контрастный душ, активное восстановление	Анализ уровня усталости, мониторинг сна	Мезоциклы по 4–6 недель
Техническо-тактическая подготовка	Закрепление техники, работа над тактикой	Спарринги, работа в парах	1–2 часа, варьируемая интенсивность	Легкая растяжка, умеренные нагрузки на восстановление	Оценка технического прогресса, видеонализ	Макроциклы по 6–8 недель
Предсоревновательная подготовка	Подводка к соревновательным условиям, оттачивание формы	Моделирование соревновательных ситуаций	1–2 часа, снижение интенсивности по мере приближения к старту	Психологическая подготовка, снижение нагрузки	Психофизическое состояние, регулярный контроль	Период снижения нагрузки перед стартами
Соревновательный период	Оптимизация боевой готовности, поддержание формы	Поддерживающие тренировки	1–1,5 часа, низкая интенсивность	Активное восстановление, психологическая поддержка	Мониторинг усталости, физической готовности	Пиковая форма на главный старт, корректировка тренировок

Каждый элемент может быть детализирован в зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена и требований тренера.

Оптимизация общефизической и функциональной подготовки борцов греко-римского стиля является ключевым аспектом, определяющим успешность выступления спортсмена на соревнованиях высокого уровня. Для достижения максимальной эффективности тренировочного процесса необходима интеграция современных научных данных, передовых методик тренировки и индивидуализированного подхода. В данной части рассматриваются конкретные рекомендации, направленные на

улучшение подготовки борцов греко-римского стиля.

1. Периодизация тренировочного процесса

Одним из важнейших аспектов оптимизации подготовки является правильная периодизация тренировочного процесса. Традиционная периодизация включает подготовительные, соревновательные и переходные периоды, однако современные исследования рекомендуют более гибкий подход к планированию тренировок.

В подготовительном периоде основное внимание должно быть уделено развитию базовых физических качеств, таких как сила,

выносливость и гибкость. Силовая подготовка в этом периоде может быть организована по принципу линейной прогрессии, где постепенно увеличиваются нагрузки и объем тренировок. Например, упражнения на развитие силы (приседания, жимы, тяги) следует выполнять в диапазоне 3–5 подходов по 6–8 повторений с постепенно увеличивающимся весом. Такой подход позволяет создать прочную базу для последующего увеличения интенсивности и специфической направленности тренировок.

Соревновательный период требует акцента на специфической подготовке, направленной на развитие взрывной силы, скорости и реакции. В этот период рекомендуется использование круговых и интервальных тренировок с высокой интенсивностью, включающих элементы борьбы, такие как короткие спарринги и схватки в условиях, максимально приближенных к соревновательным [3, с. 32]. Для поддержания силы рекомендуется сократить количество подходов, но увеличить интенсивность тренировок, переходя на режим работы 3–4 подхода по 3–5 повторений с максимальными весами или в режиме плиометрических упражнений.

Переходный период должен быть направлен на восстановление организма после интенсивного соревновательного периода, но при этом важно поддерживать общий уровень физической формы. Здесь рекомендуется использование легких аэробных тренировок, упражнений на гибкость и стабилизацию, а также постепенное возвращение к базовым силовым упражнениям с уменьшенной нагрузкой.

2. Индивидуализация тренировочных программ

Индивидуальный подход к подготовке борцов является основополагающим принципом, позволяющим максимально раскрыть потенциал каждого спортсмена. Учет физических, физиологических и психологических особенностей борца позволяет разработать программу, наиболее соответствующую его потребностям.

На этапе оценки исходного уровня физической подготовки рекомендуется проводить тестирование, включающее замеры силы, выносливости, гибкости и координации. На основе этих данных можно выделить слабые места в подготовке спортсмена и сосредоточить внимание на их улучшении. Например, борцы с

низкой силовой выносливостью могут включать в программу тренировки упражнения с малым весом и большим количеством повторений, что способствует развитию мышечной выносливости.

Особое внимание следует уделять восстановлению после тренировок. Спортсмены с повышенным риском травм должны включать в программу специальные упражнения на укрепление суставов и мышц-стабилизаторов. Использование методов активного восстановления, таких как растяжка, массаж, гидротерапия, помогает ускорить регенерацию и предотвратить накопление усталости.

3. Интеграция функциональной подготовки

Включение функциональных тренировок, таких как работа с нестабильными поверхностями, упражнения на реакцию и баланс, способствует развитию координации и общей устойчивости.

Одним из эффективных методов функциональной подготовки является включение комплексных упражнений, которые задействуют несколько групп мышц и имитируют специфические борцовские движения. Например, упражнения с медицинскими мячами, такие как броски и рывки, помогают развить взрывную силу и скорость движений, что критически важно в борьбе.

Функциональная подготовка также включает развитие выносливости мышц, которые активно задействованы в процессе схватки [2]. Интервальные тренировки с высокой интенсивностью, включающие повторяющиеся схватки, работу на борцовском манекене и упражнения с резиновыми амортизаторами, помогают улучшить специальные физические качества, необходимые для длительной борьбы с высокой интенсивностью.

4. Самоконтроль и дисциплина в процессе подготовки к соревнованиям

Повседневные задачи:

1. Придерживаться плана тренировочных нагрузок.
2. Следить за качеством выполнения упражнений.
3. Следить за рационом питания. Потреблять достаточное количество белка и углеводов. Из мяса отдать предпочтение – баранине, говядине, рыбе, птице, потреблять творог, яйца, орехи.

4. Поддерживать водный баланс. Выпивать не менее 2-х литров воды в день (помимо чая, соков и т. д.).

Задачи на неделю:

1. Проводить контрольное взвешивание каждый понедельник (после пробуждения, натощак).
2. Каждое воскресенье отмечать по 5-балльной шкале свое состояние за неделю (табл. 3).

Таблица 3

**Субъективная оценка эмоционального состояния занимающегося
в течение тренировочного цикла**

Дата	Оцениваемый критерий	Суммарная оценка за неделю (1-5)
	Общее самочувствие	
	Физическое состояние	
	Сон	
	Раздражительность	
	Желание тренироваться	
	Чувство голода	
	Переносимость физических нагрузок	

1 – очень плохо; 2 – плохо; 3 – удовлетворительно; 4 – хорошо; 5 – отлично.

Задачи на месяц:

1. Составить систематическую физическую нагрузку.

2. Фиксировать динамику морфологических изменений организма (табл. 4).

3. Оценивать динамику эмоционального и физического состояния организма.

Таблица 4

**Динамика морфологических изменений занимающегося
в течение тренировочного мезоцикла**

Дата	Оцениваемый критерий	Величина (см.)
	Окружность грудной клетки	
	Окружность талии	
	Окружность плеча:	
	Правое	
	Левое	
	Окружность бедра:	
	Правое	
	Левое	

Необходимо провести контрольные замеры перед началом мезоцикла, чтобы иметь отправной ориентир. После этого замеры проводить каждое 1-е число месяца. Главное, чтобы замеры проводились одним человеком, и при одинаковых требованиях.

5. Восстановительные мероприятия и профилактика травм

Оптимизация тренировочного процесса невозможна без учета восстановления и профилактики травм. Важно включать в тренировочную программу элементы восстановления, такие как упражнения на расслабление и растяжку, а также использовать современные

методы, например массаж, криотерапию и электростимуляцию.

Для профилактики травм необходимо включать в тренировочный процесс упражнения, направленные на укрепление уязвимых зон, таких как плечевые суставы, колени и позвоночник. Применение методов функционального тренинга, таких как работа с резиновыми амортизаторами и упражнения на неустойчивых поверхностях, помогает улучшить устойчивость суставов и снизить риск травм.

6. Психологическая подготовка и управление стрессом

Психологическая подготовка играет важную роль в успешном выступлении борцов на соревнованиях. Включение элементов психологической подготовки, таких как техники визуализации, дыхательные упражнения и методы саморегуляции, помогает спортсменам справляться с соревновательным стрессом и сохранять концентрацию в критические моменты поединка.

Рекомендуется проводить регулярные психологические тренировки, включающие моделирование соревновательных ситуаций и работу с психологом для развития устойчивости к стрессу и улучшения мотивации.

7. Использование современных технологий

Современные технологии, такие как мониторинг сердечного ритма, трекинг физической активности и анализ данных тренировок, позволяют оптимизировать тренировочный процесс и более точно контролировать нагрузку. Применение портативных устройств для мониторинга состояния спортсмена и специализированного программного обеспечения для анализа тренировочного процесса способствует более точной корректировке тренировок и улучшению спортивных результатов.

Выводы

Таким образом, оптимизация общефизической и функциональной подготовки борцов греко-римского стиля в преддверии главных стартов соревновательного цикла является ключевым аспектом подготовки спортсменов к соревнованиям высокого уровня.

Необходимо отметить, что сознательность, дисциплинированность и обязательность

спортсмена при выполнении тренировочного плана, а также профессионализм при соблюдении спортивного режима – залог успеха на пути к цели. Главным ориентиром должно служить эмоциональное и физическое состояние спортсмена. Соответственно, при малейших признаках физической усталости и эмоциональной опустошенности, план можно сменить в сторону снижения объема тренировок. Кроме этого, перечень приведенных средств физической нагрузки может корректироваться, исходя из личных привязанностей и особенности материально-технической базы. Также, важно вести дневник, чтобы можно было отследить динамику.

Для достижения наилучших результатов в главных стартах соревновательного цикла, необходимо комплексное и индивидуализированное подходы к подготовке каждого борца, учитывая все вышеперечисленные аспекты. Это позволяет не только повысить спортивные результаты, но и снизить риск получения травм и перетренированности, что является залогом успешной карьеры спортсмена в долгосрочной перспективе.

Литература

1. Апойко Р.Н., Коваленко С.В., Шевцов А.В., Тараканов Б.И. Греко-римская борьба // СПб.: НГУ имени П. Ф. Лесгафта. – 2012. – С. 136.
2. Крикуха Ю.Ю., Кузнецова И.А., Фоменко А.А. Функциональная подготовленность борцов греко-римского стиля различной квалификации // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 6.
3. Селуянов В.Н. Физическая подготовка единоборцев // М.: Дивизион. – 2011. – С. 160.

KRYMOV Artem Ivanovich

Greco-Roman Wrestling Coach, Deputy Director,
Municipal Budgetary Organization Sports School of Olympic reserve No. 10, Russia, Voronezh

OPTIMIZATION OF GENERAL PHYSICAL AND FUNCTIONAL TRAINING OF GRECO-ROMAN WRESTLERS ON THE EVE OF THE MAIN STARTS OF THE COMPETITION CYCLE

Abstract. *The article discusses methods and approaches to optimizing the general physical and functional training of Greco-Roman wrestlers on the eve of the main starts of the competition cycle. Special attention is paid to the use of innovative technologies and psychological training of athletes. Based on the conducted research, recommendations have been developed to optimize the training of wrestlers aimed at increasing their physical and functional readiness, minimizing the risk of injury and improving competitive endurance. The results of the study can be used by coaches and sports specialists to develop individualized training programs that ensure the successful performance of athletes at the main starts of the competition.*

Keywords: *Greco-Roman wrestling, general physical training, functional training, optimization, main starts, competitive cycle, athletes, coaches.*